

УДК 336.2

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

КОВАЛЕВА Ю.Н.

КРАВЦОВА И.В.

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье рассмотрены актуальные проблемы, которые сдерживают эффективное функционирование и развитие налоговой системы Российской Федерации. Сформулированы варианты решения выделенных проблем, а также отмечены перспективные направления развития налоговой системы России.

Ключевые слова: налоговая система, проблемы налоговой системы, развитие налоговой системы, налоговое законодательство, налогоплательщик.

RUSSIAN TAX ADMINISTRATION IN DIGITALIZATION REALITIES

Kovalova Y.N.

Kravtsova I.V.

State educational establishment of higher professional education
«Donetsk academy of management and public administration
under the Head of Donetsk People's Republic

The article discusses topical problems that hinder the effective functioning and development of Russian tax system. Options for solving the selected problems and promising directions for the development of Russian tax system are highlighted.

Keywords: tax system, problems of the tax system, development of the tax system, tax legislation, taxpayer.

Постановка задачи. Диджитализация формирует новые возможности для воплощения инноваций в сфере налогообложения. Собственно, использование новейших

технологий позволяет формировать налоговые отношения нового поколения, которые отличаются от традиционных по набору полномочий, прав собственности, операциями, мобильностью и ориентацией на потребности клиентов.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме формирования цифровой экономики в своих научных трудах уделяли: Безсмертная Е.Р., Малышева Г.А., Куприяновский В.П., Коляденко С.В., Веретюк С.М.

Актуальность исследования. В современном мире налоги являются одним из наиболее важных источников пополнения бюджета страны и оказывают большое влияние на развитие рыночных отношений. В свою очередь от бюджета зависит, в какой степени будет совершенствоваться общество в государстве, и насколько комфортно себя будет ощущать каждый гражданин в отдельности. Современное общество вступило в новый этап совершенствования, связанный с цифровизацией общества.

Применение новых информационных технологий сказывается на различных сферах деятельности, влияет на экономические и правовые отношения, а, следовательно, способствует трансформации и действующей налоговой системы Российской Федерации. На данный момент в короткие сроки продолжают развиваться процессы цифровых новшеств, но еще нет определенной точности в оценке последствий цифровой экономики, неизвестны подробности и результаты её развития.

Целью статьи является определение необходимых мер, преобразований и технологий для соответствия налоговых отношений современным тенденциям в условиях цифровизации.

Изложение основного материала. Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, определенных государством и взыскиваемых с целью формирования основного общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а также совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания. Базой налоговой системы являются налоги. С помощью налоговой системы правительство осуществляет свои функции по управлению (регулированию, распределению, перераспределению) финансовыми ресурсами страны и в более широком значении экономикой страны в целом.

Главные характерные черты, определяющие современную систему регулирования налогообложения в России, следующие (табл.1):

Таблица 1

Особенности современной системы регулирования налогообложения в РФ

<p>1. Налоговый кодекс РФ определил закрытый перечень налогов и сборов, который может быть изменен либо дополнен только законодательством, принятым Федеральным Собранием.</p>	<p>До этого, в силу Указа Президента РФ № 2268 от 22.12.1993 г., законодательные (представительные) аппараты власти субъектов Федерации (включая и органы местного самоуправления) имели возможность внедрять на своей территории почти любые налоги, свыше включенных в установленный список. Ранее органам национально-государственных и регионально-административных образований предоставлялась возможность внедрять дополнительные привилегии согласно федеральным налогам</p>
<p>2. В главах, определяющих определенные режимы налогообложения, презентованы как отдельные независимые налоги, так и категории налогов идентичного или близкого вида, налоги на отдельные разновидности доходов.</p>	<p>При этом, с целью систематизации налогов, использован административно-территориальный принцип (налога на уровне федерации, регионов и местных органов власти) – вместо экономического либо фискально-правового.</p>
<p>3. С принятием Налогового кодекса указы, инструкции и методические предписания, выпускаемые налоговыми органами, не принадлежат к актам законодательства о налогах и сборах, и для налогоплательщиков имеют не более чем рекомендательную силу.</p>	<p>Помимо этого, с вхождением Федеральной налоговой службы в систему Министерства финансов РФ, функции по объяснению законодательных действий по налогообложению также предоставлены финансовым органам.</p>
<p>4. Таможенные пошлины в России выведены из категории «налогов», их получение регулируется особым таможенным законодательством (Таможенный кодекс, указ о таможенном тарифе).</p>	<p>Соответственно, и таможенные органы потеряли статус налоговых организаций.</p>
<p>5. В соответствии с новым Налоговым кодексом РФ, у налоговых органов изъята роль сбора налогов (сохранена только роль контроля за уплатой налогов).</p>	<p>Налоговые платежи должны попадать непосредственно на бюджетные счета казначейства.</p>
<p>6. Особенностями современной налоговой системы РФ является то, что структура налогов России в сравнении со структурой налогов в развитых государствах характеризуется преимущественно невысокой частью подоходного налога с физических лиц и значительной частью налога на прибыль фирм</p>	<p>Вес налогового давления между разными плательщиками разделен неравномерно. В российской налоговой системе лишнее превосходство фискальной направленности. Это выражается в довольно высоких ставках по определенным налогам.</p>

Затрагивая вопросы прогрессивной налоговой концепции РФ, стоит отметить тему налогового администрирования – налоговая конструкция РФ по-прежнему остается сильно массивной, неэкономичной и малоэффективной. Огромное количество налогов, сложные технологии их расчета, существование большого количества бюрократических операций приводят к существенному увеличению трудоемкости, как налогового учета, так и налогового инспектирования.

Решение проблем побудительного воздействия системы налогообложения на экономическую работу компаний, формирование производства и финансовое формирование государства в целом являются в данный момент одной из первоочередных проблем страны.

Несомненным минусом налоговой системы РФ также считается неустойчивость налогового законодательства: в НК РФ весьма часто вносятся поправки. Это все предоставляет возможность для недобросовестных налогоплательщиков манипулировать по своему усмотрению общепринятыми нормами НК РФ.

Можно отметить изменения в налоговом законодательстве РФ:

от 1 июля 2020 года – внесение поправок способствовало внедрению нового налогового режима. Некоторым предпринимателям по упрощенной системе разрешено не отчитываться в инспекции, а организации стали по-новому платить налоги на прибыль и имущество. Закон разрешает компаниям уменьшать базу по налогу на прибыль на убыток прошлых лет не более чем на 50 %. По кадастровой стоимости теперь облагается вся коммерческая недвижимость компаний;

изменения с 1 января 2021 года – по предварительным данным от уплаты сразу нескольких налогов и сборов будут освобождены компании и предприниматели в 11 регионах России. Для бизнеса появится возможность сэкономить на НДС, налоге на прибыль, налоге на добычу полезных ископаемых, водном налоге. Компании и предпринимателей планируют освободить от уплаты акцизов, госпошлин и сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биоресурсов, а физических лиц освободят от уплаты НДФЛ. Такие меры по снижению налоговой

нагрузки направлены на поддержку бизнеса, ведущего деятельность на Дальнем Востоке.

Также Минфин планирует внести положительные изменения по налогу на прибыль для образовательных и медицинских организаций. Ставку 0 % планируют сделать бессрочной.

После введения запланированных изменений ставка по налогу на имущество бизнесменов на спецрежимах будет не больше 0,5 % во всех регионах.

Также в 2021 году Минфин предлагает ввести переходный режим для налогоплательщиков на упрощенке. Переходным режимом смогут воспользоваться организации и бизнесмены, у которых доходы в течение года превысили 150 млн. руб. или среднесписочная численность стала больше 100 человек. На данный момент в таких случаях налогоплательщику нужно уходить с упрощенки. В будущем такие правила планируют изменить.

Планируется также упростить списание расходов. Для этого больше не понадобится документально подтверждать, что компания подала документы на регистрацию прав на объект.

Главной задачей правительства должно быть улучшение элементов налогов и сборов с учетом грядущих изменений в социально-экономическом развитии государства. Это позволит стимулировать финансовые вложения в формирование малонаселенных и слаборазвитых регионов, и способствовать развитию сверхтехнологичных производств, мотивировать научные и исследовательские разработки, а также гарантировать формирование среднего и малого бизнеса. Налоговая система должна сблечь свою конкурентоспособность в сравнении с налоговыми системами стран, ведущих борьбу за вовлечение инвестиций на мировом рынке, а операции налогообложения должны быть предельно удобными для налогоплательщиков.

Важным элементом проводимой налоговой политики считается потребность в поддержании сбалансированности бюджетной системы РФ. В то же время нужно сохранить стабильность налоговой нагрузки по секторам экономики.

В современном мире налоговые органы активно задействуют информационные технологии. Можно отметить программный комплекс рентабельного контроля за НДС. Программный комплекс предоставляет полную рентабельность камерального контроля налоговых деклараций по НДС, реализовывает наблюдение за

разработками, облагаемыми НДС, диагностирует предприятия, уклоняющиеся от уплаты налога. Главной целью программного комплекса является борьба с недобросовестными налогоплательщиками, раскрытие фирм-однодневок. Такая система контроля основана для действия более современных облачных технологий, а также для реализации операций в режиме реального времени. Программный комплекс автоматически распознает несоответствие данных по НДС, обрабатывая множество электронных деклараций. Кроме того, конструкция может воспроизводить использование налогоплательщиком схемы уклонения от уплаты НДС. Одна из последних разновидностей программного комплекса делает упор на отраслевой подход при осуществлении налогового регулирования, позволяющего действовать во многих областях и вычислять налоговые правонарушения. План программы распознает всю траекторию продвижения товаров, счетов-фактур и налоговых деклараций, а также прибыль и убытки налогоплательщиков, показывает неоплаченные суммы НДС в бюджет.

В связи с налоговым анализом за полнотой уплаты НДС разрешается возможность запрашивания данных о денежных средствах на счетах зарубежных предприятий в национальных платежных тарифах. Действующий способ налогового администрирования выявляет реальную выручку от электронных услуг, оказанных на территории Российской Федерации иностранными организациями. Проблема заключается в ограничении возможностей применения такого инструмента. Скорее всего запросы информации о денежных переводах будут проводиться в отношении крупных компаний, другие иностранные организации проконтролировать в массовом порядке достаточно проблематично. Поэтому налоговое администрирование, вероятнее всего, выражается в камеральной информации данных, отражающихся в иностранных организациях, точность которых является в большинстве случаев сомнительной.

Важной проблемой налоговой системы в сфере роста информационных технологий становятся высокие налоговые риски, затрагивающие уклонение от уплаты налогов. Эта проблема актуализируется из-за большого распространения новых бизнес-моделей, развития бизнеса без регистрации и фактического присутствия в стране. Цифровизации присущ рост интернет-

бизнеса, появление информационно-финансовых секторов. Всё функционирование проводится с созданием добавленной стоимости и получением прибыли. Проблема проявляется в том, что цифровая хозяйственная деятельность часто не отличается своей ясностью и достаточно тяжело поддается контролю. Предполагается, что в перспективе базовые понятия обязательных составляющих налога, таких как «субъект налогообложения», «налоговая база», «налоговые ставки», не будут видоизменяться, хотя система их образования трансформируется под влиянием цифровой экономики. Главные изменения сначала необходимо проводить в налоговом администрировании, которое нужно приспособлять к условиям цифровой реальности. Для этого необходимы новые специальные технологии налогового администрирования, которые смогут сразу замечать уклонения от уплаты налогов и тем самым уменьшать налоговые риски страны. Действие современных информационных новшеств в налоговом администрировании является одной из важных задач трансформации налоговой системы в цифровой экономике. Введение цифровизации в налоговое администрирование позволит проявиться очевидности действий налогообложения и необходимости уплаты налогов.

В качестве основных проблем налогообложения цифровых внедрений нужно отметить сложность в принятии налогового некуса, т.е. факта значительного присутствия бизнеса в определенной юрисдикции, в конкретной стране. Появление налогового некуса организации без его физического присутствия, в отличие от нецифрового бизнеса, определяется затруднительным развитием мобильности нематериальных сбережений. Центральным решением выявленной проблемы в современной экономике является связь места реализации услуг и местонахождения покупателя. Однако, если брать тот факт, что численность покупателей не всегда соответствует количеству реальных покупателей, так как очень часто лицо, распоряжающееся, например, лицензионным программным обеспечением, может поставить его на разные устройства, появляется «оффшорный покупатель». Это физическое или юридическое лицо, которое является резидентом государства с льготной налоговой системой, может приобрести лицензию на программное обеспечение и предоставить возмездный доступ к нему резидентам других юрисдикций. Воздействовать на подобную

ситуацию способно приспособление нынешнего налогообложения к условиям электронной виртуальной торговли и пересмотр методов налоговой системы.

Чтобы налоговая система РФ была более результативной, необходимо её модернизировать:

гарантировать экономическим органам возможность издавать дополнительные правовые акты по вопросам налогообложения, которые необходимо уточнить и конкретизировать, если той информации, которая есть в других документах в сфере налогов и налогообложения, недостаточно, дать Правительству РФ аналогичные права;

дополнить некоторые части НК РФ особым налоговым режимом с целью налогообложения организаций, которые реализуют инновационную деятельность в части высоких технологий. В нем предусматривать полное освобождение от налогов таких предприятий.

В 2021 г. приоритетным направлением для Министерства финансов РФ будет последующее углубление производительности налоговой системы. В данном случае предпочтительнее не увеличивать налоговую нагрузку на экономику в среднесрочной перспективе путем повышения ставок генеральных налогов. При этом любые нововведения, в том числе и направленные на предупреждение уклонения от уплаты налогов, совершенно не обязаны приводить к нарушению конституционных прав людей, ухудшать сформировавшийся баланс прав налогоплательщиков и налоговых организаций, негативно воздействовать на конкурентоспособность российской налоговой системы.

Также необходима подготовка определенных законодательных изменений, устранения недостатков и неточностей вплоть до разработки новейшей редакции определенных глав Налогового кодекса с применением практики, накопленной арбитражными судами, а также международного опыта.

Приоритетным направлением работы также должен быть контроль исполнения законодательства, но не установление планов по сбору налогов. Налоговый контроль должен способствовать формированию рациональной концепции налогообложения и достижению такого уровня осуществления налоговой дисциплины, при которой уменьшаются нарушения законодательства о налогах и

сборах. Трудности налогового контроля приводят к повышению налоговых преступлений, сокращению размеров поступлений налогов в госбюджет, разбалансированности действий уполномоченных муниципальных органов и созданию негативной экономической ситуации в целом.

Нужно отметить, что принятая Программа РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» чрезвычайно слабо проявляется в указанных основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год, а также на плановые периоды 2020 и 2021 годов. На данный момент не предусмотрены налоговые рычаги, действующие относительно стимулирования реализации Программы развития цифровой экономики.

Поэтому необходимо реализовать налоговую политику в целях цифровой экономики. Разработанная Программа развития цифровой экономики в большинстве декларативна, пока ещё не отработана целенаправленность политики в цифровой области, не выделены основные инструменты налоговой политики, действующую на цифровизацию экономики. Главным в оценке результативности действия Программы должен стать отчётливый приоритет, разносторонность разделений областей и направлений, которым необходима налоговая поддержка. Смысл Программы, в большинстве случаев, заключается в государственной поддержке цифровой трансформации там, где бизнес не может развиваться самостоятельно.

Но осуществление необходимо начать с правового обеспечения цифровизации экономики, без которого невозможна реализация поставленных задач.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме.

Происходящая в обществе всепоглощающая цифровизация является объективной и в быстрой перспективе будет получать свое распространение и развитие в Российской Федерации. Также необходима трансформация налогового бремени в процессах цифровой экономики, осуществляемая благодаря продуманной, взвешенной и эффективной налоговой системе. При этом необходимо развитие конкурентоспособности российского налогообложения путем создания эффективных и действующих предложений налогового стимулирования организаций,

развивающих электронные услуги, разработку программного обеспечения и т.д.

Список использованных источников

1. Законопроект № 990337 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7>.

2. Братцев В.И. Цифровизация налогообложения и стимулирующая основа развития реального сектора экономики / В.И. Братцев, А.В. Ройбу // Вестник Российского экономического университета им. Плеханова. – 2018. – №.5 (101). – С. 10-12.

3. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 10-55.

4. Антонова О.В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие / О.В. Антонова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2019. – 130 с.

5. Гончаренко И.А. Сравнительное налоговое право (налоговое право РФ и зарубежных стран): учебно-методический комплекс / И.А. Гончаренко. – М.: МГИМО, 2017. – 568 с.

6. Вайпан В.А. Правовое регулирование цифровой экономики // Предпринимательское право. Приложение «Право и бизнес». – 2018. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/cons/>.

7. Михайлов А.В. Проблемы становления цифровой экономики и вопросы развития предпринимательского права // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/cons>.